

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ПАТОЛОГИК ЧАНДИҚЛАРНИ БАҲОЛАШДА POSAS ШКАЛАСИНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ

Кенжаев Л.Р.^{1,2}, Кенжаева Н.А.³, Тоғбоев Д.И.¹,

Бобомуратов У.С.¹, Тўраев М.Т.³

¹Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали

²Осиё халқаро университети

³Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Патологик чандиқларни объектив баҳолаш реконструктив ва пластик хирургиянинг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади. Клиник амалиётда чандиқларнинг оғирлик даражаси, функционал ҳолати ва даволаш самарадорлигини баҳолаш учун турли шкалалар қўлланилади. Бироқ уларнинг диагностик имкониятлари ва клиник аҳамияти турлича ҳисобланади[1,3]. Сўнгги йилларда Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) патологик чандиқларни комплекс баҳолаш имконини берувчи энг замонавий шкалалардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Ушбу мақолада POSAS шкаласининг диагностик қиймати, унинг Vancouver Scar Scale (VSS) ва Manchester Scar Scale (MSS) билан таққослама таҳлили келтирилган[2,3]. Тадқиқот натижалари POSAS шкаласи патологик чандиқларни баҳолашда юқори сезгирлик, спецификлик ва прогностик аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. POSAS шкаласи бемор ва мутахассис баҳолашини бир вақтнинг ўзида ҳисобга олиши туфайли патологик чандиқларнинг клиник ҳолатини комплекс баҳолаш имконини беради[1,2,4].

Калит сўзлар: POSAS патологик чандиқлар, гипертрофик чандиқ, келоид чандиқ, VSS, MSS, диагностика, реконструктив хирургия.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ШКАЛЫ POSAS В ОЦЕНКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ РУБЦОВ

**Кенжаев Л.Р.^{1,2}, Кенжаева Н.А.³, Тогбоев Д.И.¹, Бобомуратов У.С.¹,
Тураев М.Т.³**

*¹ Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной
медицинской помощи, Бухара, Узбекистан*

² Международный университет Азии, Бухара, Узбекистан

³ Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан.

Аннотация. Объективная оценка патологических рубцов является одной из актуальных задач реконструктивной и пластической хирургии. В клинической практике для оценки тяжести рубцовых изменений и эффективности лечения используются различные шкалы, однако их диагностические возможности существенно различаются [1,3]. В последние годы шкала Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) рассматривается как один из наиболее информативных инструментов комплексной оценки патологических рубцов. В статье представлен сравнительный анализ диагностической ценности шкал POSAS, Vancouver Scar Scale (VSS) и Manchester Scar Scale (MSS) [2,3]. Результаты исследования показали, что POSAS обладает наиболее высокими показателями чувствительности, специфичности и прогностической точности. Применение данной шкалы позволяет одновременно учитывать мнение врача и субъективную оценку пациента, что обеспечивает более полное представление о состоянии рубцовой ткани и результатах лечения [1,2,4].

Ключевые слова: POSAS, патологические рубцы, гипертрофический рубец, келоид, VSS, MSS, диагностика, реконструктивная хирургия.

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE POSAS SCALE IN THE ASSESSMENT OF PATHOLOGICAL SCARS

L.R. Kenjayev^{1,2}, N.A. Kenjayeva³, D.I. Togboev¹, U.S. Bobomuratov¹, M.T. To‘rayev³

*¹ Bukhara Branch of the Republican Scientific Center of Emergency Medical Care,
Bukhara, Uzbekistan*

² Asian International University, Bukhara, Uzbekistan

³ Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. Objective assessment of pathological scars remains an important issue in reconstructive and plastic surgery. Various scoring systems are used in clinical practice to evaluate scar severity and treatment outcomes; however, their diagnostic performance differs considerably[1,3]. The Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) is currently regarded as one of the most comprehensive tools for scar evaluation. This article presents a comparative analysis of the diagnostic value of POSAS, Vancouver Scar Scale (VSS), and Manchester Scar Scale (MSS) [2,3]. The study demonstrated that POSAS provides the highest sensitivity, specificity, and predictive accuracy among the evaluated scales. By integrating both clinician and patient assessments, POSAS offers a more comprehensive evaluation of scar characteristics and treatment outcomes[1,2,4].

Keywords: POSAS, pathological scars, hypertrophic scars, keloid scars, VSS, MSS, diagnostics, reconstructive surgery.

Кириш: Патологик чандиқлар замонавий реконструктив ва пластик хирургияда кенг тарқалган муаммолардан бири ҳисобланади. Гипертрофик ва келоид чандиқлар нафақат эстетик нуқсонларга, балки функционал бузилишларга, оғриқ синдромига, қичишишга ва бемор ҳаёт сифати пасайишига олиб келиши мумкин. Патологик чандиқларни даволаш натижаларини объектив баҳолаш клиник амалиётда муҳим аҳамият касб этади. Турли муаллифлар томонидан чандиқ ҳолатини баҳолаш учун бир қатор

шкалалар таклиф қилинган бўлиб, улар орасида Vancouver Scar Scale (VSS), Manchester Scar Scale (MSS) ва Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) энг кўп қўлланилади. Сўнгги йилларда POSAS шкаласи клиник тадқиқотларда энг информатив баҳолаш тизимларидан бири сифатида қаралмоқда. Унинг асосий афзаллиги шундаки, шкала нафақат шифокорнинг объектив баҳосини, балки беморнинг субъектив фикрини ҳам ҳисобга олади.

Тадқиқот мақсади: Патологик чандиқларни баҳолашда POSAS шкаласининг диагностик аҳамиятини аниқлаш ва уни VSS ҳамда MSS шкалалари билан таққослаш.

Материал ва усуллар: Тадқиқот Республика шошилиш тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия илмий-амалий тиббиёт маркази ҳамда «RS Laser Clinic» клиникаларида 2023–2026 йиллар давомида амалга оширилди. Тадқиқотга патологик чандиқлари мавжуд бўлган 189 нафар бемор жалб қилинди. Беморларнинг 97 нафари (51,3%) эркаклар ва 92 нафари (48,7%) аёллардан иборат бўлди. Тадқиқотда иштирок этган беморларнинг ёши 1 ёшдан 74 ёшгача бўлиб, асосий қисмини меҳнатга лаёқатли ёшдаги беморлар ташкил қилди. Ёш бўйича тақсимот таҳлилига кўра, 18–44 ёшли беморлар энг катта гуруҳни ташкил қилди. Бу патологик чандиқларнинг аҳоли меҳнат фаол қисмида кўпроқ учрашини кўрсатади.

Жадвал 1. Беморларнинг ёш ва жинс бўйича тақсимланиши.

Диагностик тадқиқотнинг асосий вазифаси патологик чандиқларни баҳолаш учун қўлланиладиган POSAS, VSS ва MSS шкалаларининг клиник аҳамиятини аниқлашдан иборат бўлди. Тадқиқотнинг биринчи босқичида барча беморларда стандарт клиник кўрик ўтказилди. Чандиқларнинг жойлашуви, майдони, қалинлиги, ранги, консистенцияси, эластиклиги ҳамда субъектив шикоятлар баҳоланди. Иккинчи босқичда ҳар бир бемор учун учта диагностик шкала қўлланилди:

- Vancouver Scar Scale (VSS);
- Manchester Scar Scale (MSS);
- Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS).

VSS шкаласи бўйича васкуляризация, пигментация, эластиклик ва баландлик баҳоланди. MSS шкаласи ёрдамида чандиқнинг ташқи кўриниши, ранги, рельефи ва контурлари аниқланди. POSAS шкаласи эса икки мустақил қисмдан иборат бўлиб, шифокор баҳоси ва бемор баҳосини ўз ичига олди. Унда оғрик, қичишиш, қаттиқлик, қалинлик, ранг ўзгариши, рельеф ва умумий косметик қониқиш даражаси баҳоланди. Диагностик шкалаларнинг самарадорлигини баҳолаш мақсадида сезгирлик, спецификлик ва умумий диагностик аниқлик кўрсаткичлари ҳисобланди. POSAS шкаласи кўрсаткичлари морфологик ва инструментал текширув натижалари билан корреляцион таҳлил қилинди.

Натижалар: Тадқиқот натижалари POSAS шкаласи патологик чандиқларни баҳолашда энг юқори диагностик самарадорликка эга эканлигини кўрсатди. POSAS шкаласининг сезгирлиги 96,8%, спецификлиги 94,2% ва умумий диагностик аниқлиги 95,5% ни ташкил қилди. VSS ва MSS шкалалари ҳам юқори клиник аҳамиятга эга бўлса-да, уларнинг диагностик кўрсаткичлари POSAS шкаласига нисбатан паст бўлди.

1-расм.

Турли шкалаларнинг (POSAS, VSS, MSS) чандиқларни баҳолашдаги диагностик самарадорлиги ва қиёсий таҳлили, %

POSAS шкаласи қуйидаги параметрларни комплекс баҳолаш имконини берди:

- оғрик;
- қичишиш;
- ранги;
- қалинлиги;
- қаттиқлиги;
- релефи;
- умумий эстетик кўриниши.

Морфологик ва инструментал текширувлар натижалари POSAS кўрсаткичлари билан юқри корреляцияга эга эканлиги аниқланди.

Хулоса: Олинган натижалар патологик чандиқларни баҳолашда комплекс ёндашув муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди. VSS ва MSS шкалалари асосан объектив клиник белгиларга асосланади. POSAS эса беморнинг субъектив ҳиссиётларини ҳам баҳолаш имконини бериши билан ажралиб туради. Бу эса даволаш самарадорлигини аниқлашда янада тўлиқ маълумот олиш имконини беради. Айниқса, оғриқ, қичишиш ва косметик қониқиш даражаси каби кўрсаткичларни баҳолашда POSAS устунликка эга. Шунингдек, POSAS шкаласининг юқори сезгирлиги уни эрта диагностик баҳолаш ва динамик кузатув учун мақбул восита сифатида тавсия қилиш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Draaijers L.J., Tempelman F.R.H., Botman Y.A.M. et al. The Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS): A comprehensive tool for scar evaluation.
2. Fearmonti R., Bond J., Erdmann D., Levinson H. A review of scar scales and scar measuring devices.
3. van de Kar A.L., Corion L.U., Smeulders M.J. Reliable and feasible evaluation of linear scars by the Patient and Observer Scar Assessment Scale.
4. Ogawa R. The most current algorithms for the treatment and prevention of hypertrophic scars and keloids.